

ATROF- MUHITNING IFLOSLANISHI SABABLARI VA UNI OLDINI OLISHNING HUQUQIY CHORA-TADBIRLARI

Muminova Muxlisa Latif qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mehanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti, ekologiya va huquq fakulteti, yurisprudensiya

(yer munosabatlari) yo‘nalishi, 2- bosqich talabasi

Muminova_muxlisa04@mail.ru

+99894-303-77-37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649009>

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof –muhit ifloslanishining asosiy sabablari va uni oldini olishning huquqiy choralari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Atrof- muhitning ifloslanishi inson dastlabki paydo bo‘lgan davrlarda ham mavjud bo‘lgan bo‘lib, hozirgi kunda esa aynan ularning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash, havo, suv, tuproqning turli xil zararli moddalar va radioaktiv nurlar yordamida ifloslanishining oldini olish, atrof-muhitning ifloslanishiga qarshi kurashish eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: atmosfera havosining ifloslanishi, gidrosferaning ifloslanishi, elektromagnit ifloslanish, tuproq eroziyasi, deflyatsiya, tabiiy omil, su‘niy omil.

Kirish: Atrof- muhit ifloslanishi deyilganda, insonning tabiatga ko‘rsatayotgan ta‘siri bilan bog‘liq holda, tabiatning insonga aks ta‘siri, ya‘ni uning hayotida, iqtisodiyotida, umuman olganda xo‘jalik ahamiyatiga molik bo‘lgan jarayonlarda, tabiiy hodisalar bilan bog‘liq har qanday hodisa tushuniladi. Masalan, iqlimning o‘zgarishi yoki atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindilar muammosi.

Asosiy qism: Atmosfera havosining ifloslanishi. Ma‘lumki, barcha tabiiy omillar uchun eng zarur havo muhitidir. Boshqacha aytganda, havo yerdagi jami tirik organizmlar (o‘simliklar va hayvonlar) hamda jonsiz tabiat- mineral jinlar uzluksiz modda- energiya almashinish jarayonlarini amalga oshirishini ta‘minlaydi. Havo muhiti bo‘lmaganda hayot ham bo‘lmas edi. Shuningdek, havo asosiy hayotiy muhit bo‘lishi bilan birga, yer ob- havosi, uning iqlim sharoitini, davriy ravishda, takror shakllanib turishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Asosan, atmosfera havosi 2 xil yo‘l bilan ifloslanadi: tabiiy va antropogen. Atmosferani insonning ta‘siridagi ifloslanishi- tabiiy ifloslanish deyiladi. Atmosfera inson xo‘jalik faoliyati ta‘sirida (suniy) ifloslansa- antropogen ifloslanish deyiladi. Atmosfera havosini antropogen ifloslovchi manbalar uchta asosiy guruhlariga bo‘linadi. Bular:

1. Binolarning isitilishi;
2. Avtotransport vositalari;
3. Sanoat korxonalarini.

Binolarni isitish. Atmosfera havosining ifloslanishida, asosan, shaharlarda qish mavsumida binolarni isitish sezilarli darajada ulushini qo‘shadi. Isitishda asosan toshko‘mirdan foydalanilgani uchun uning yonishi natijasida atmosferaga katta miqdorda tutun, qurum ajralib chiqadi. Birgina hosil bo‘layotgan gazlar yuqori tutun quvurlari yordamida atmosferaning yuqori qatlamlariga chiqarib yuboriladi. Natijada yerning yuza qatlamida chiqayotgan gazlarning havo bilan hosil qilgan aralashmasida zararli moddalarning kontsentratsiyasi birmuncha kamayadi.

Avtotransport vositalaridan chiqayotgan gazlar bilan ifloslanishi. Hozirgi vaqtda atmosfera havosining ifloslanishida avtotransportning xissasi (Dunyo bo'yicha shu jumladan, O'zbekistonda ham - 40 %) oshib bormoqda. Dunyo bo'yicha 600 mln.dan ortiq avtomobil har kuni havoga 100 minglab tonna zararli birikmalar chiqaradi. Avtomobil tutunida 200 dan ortiq zararli birikmalar mavjud. Transport harakatini tartibga solish, metro, elektr transportini rivojlantirish, yoqilg'i sifatini yaxshilash, dizel va siqilgan gazdan foydalanish va boshqa tadbirlar yirik shaharlar havosining ifloslanishini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ekologik toza transport vositalarini yaratish shu kunning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Avtotransport vositalari ko'chalarning torligi, ko'chalarning nosozligi(har xil kattalikdagi chuqurlarni va yoriqlarni mavjudligi) va chorahalarning katta-kichikligi kabi omillar ta'sirida atmosferani ifloslanishiga katta ta'sir korsatmoqda.

Atmosfera havosining sanoat ishlab chiqarish hisobiga ifloslanishiga quyidagilar ya'ni toshko'mir yoqish hisobiga, atmosferaga qurum, kul, oltingugurt chiqaradigan issiqlik elektr stantsiyalari (IES), atmosferaga ajratayotgan gazlar bilan birga qurum, chang, ayrim hollarda ftoridlar chiqaradigan metallurgiya zavodlari hamda ko'p miqdorda chang chiqaruvchi manba hisoblanadigan sement zavodlari hisoblanadi.

Gidrosferaning ifloslanishi. Ma'lumki, minglab yillar davomida ajdodlarimiz suvni muqaddas bilib, —uni ifloslasang katta gunoh bo'ladi- deb uqtirib kelishgan, suvni e'zozlashgan, undan oqilona foydalanishgan, ariqdagi suvlardan bemalol ichimlik suv sifatida foydalanishgan. Suv resurslarini ifloslanishiga 2 xil omil ta'sir ko'rsatadi:

1) Tabiiy omil – atmosferadagi turli zararli moddalarni yog'inlar bilan suvga tushishi, shamol ta'sirida, sizot suvlari yordamida foydali qazilmalar tarkibidagi zararli moddalarning oqar suvlarga qo'shilishi va hokazolar;

2) Sun'iy omil – sanoat, qishloq va komunal xo'jalikdan chiqayotgan oqova suvlar, aniqroq qilib aytganda, Insonning xo'jalik faoliyati ta'sirida suvning ifloslanishi. Ma'lumki, mana shu (sun'iy) omil, so'ngi yillarda nafaqat suv balki, barcha tabiat komponentlariga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Sanoat va qishloq xo'jaligining rivojlanishi bilan bog'liq holda, turli kimyoviy vositalarning qo'llanilishi natijasida suvlar ham yaroqsiz holga keldi. Natijada suv va suvdan foydalanishni ham davlat tomonidan nazorat qilish nafaqat zarur, balki shart bo'lib qolmoqda. Bu esa ichimlik suvlarining ifloslanishi manbalarini aniqlash, ularni zararsizlantirishning samarador usullarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish zarurligini anglatadi va u hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Elektromagnit ifloslanish: ionlashtiruvchi bo'lmagan shakldagi elektromagnit nurlanishning haddan tashqari ko'pligi, masalan, radio, televizor, Wi-Fi va boshqa tarmoqlarni uzatish orqali kelib chiqadi. Odamlarga aniq ta'sir ko'rsatmasa ham, radio-astronomiya bilan shovqinlar yuzaga kelishi hamda samolyotlar va avtomobillarning xavfsizlik tizimlariga ta'sir qilishi mumkin.

Litosfera. Tuproq eroziyasi va uning turlari: yer yuzasining ustki g'ovak, unumdor qatlami tuproq- deyiladi. Tuproqlarning tabiatdagi va jamiyat hayotidagi roli g'oyat beqiyosdir. Tuproq organizmlar uchun hayot muhiti, ozuqa manbai hisoblanadi, moddalarning kichik biologik va katta geologik aylanma harakatida muhim rol o'ynaydi.

Tuproqning shamol ta'sirida eroziyaga uchrashi bazan deflyatsiya - deb ham ataladi. Deflyatsiya – yer yuzasidagi tuproq va jinslar (quruq va kichik zarrachalar)ning shamol ta'sirida yemirilib, uchirilib boshqa joylarga ko'chishidir.

Shamol ta'sirida tuproqning chirindili ustki unumdor qismi, ba'zan esa haydalgan qismi butunlay uchirib ketiladi. Natijada tuproq tarkibida o'simlikning o'sishi uchun zarur elementlar kamayib, tuproq unumdorligi keskin pasayadi va ekin uchun yaroqsiz bo'lib qoladi.

Tuproqning shamol ta'sirida eroziyaga uchrashi 2 turga bo'linadi:

1. Maxalliy yoki har kunli eroziya.
2. Chang-bo'ronli eroziya.

Tuproqning suv ta'sirida eroziyaga uchrashi: Yog'ingarchiliklar (yomg'ir, jala, do'l va qor) ta'sirida tuproqning unumdor ustki qatlamining yuvilishiga tuproqning eroziyasi deyiladi. Natijada yer yuzasida chuqurlik va jarlik paydo bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi ekologiya sohasidagi qonunlari- Oliy Majlis tomonidan yoki umumxalq ovozi berish (referendum) orqali qabul qilingan, o'zida uning amal qilish muddati, hududi va shaxslar doirasida ekologik munosabat subektlari faoliyatining umumiy ko'rsatkichlarini mujassamlashtirilgan normativ-huquqiy xujjatlari hisoblanadi. Yurtimizda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qonunchilik bazasini mustahkamlash, shu sohada qabul qilinayotgan qonun va qarorlar ijrosi yuzasidan parlament nazoratini joriy etish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Tabiat muhofazasining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Qonunlarida aks etishi.

1992 yil 8- dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, o'zbek halqining irodasini aks ettiruvchi, O'zbekistonda inson huquqlari, erkinliklari va burchlarini ifodalovchi, davlat tuzilishi hamda boshqaruv shakli asoslarini mustahkamlovchi, xokimiyat idoralari, nodavlat tashkilotlari faoliyatining tashkil etilish tartibi va prinsiplarini belgilovchi asosiy qonundir.

Konstitutsiyamiz xalqaro jamoatchilik tomonidan yuqori baholangan hamda umum insoniy qadriyatlarni ifodalovchi, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini O'zbekistonda shakllantiruvchi huquqiy manba sifatida e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va konstitutsiyaviy qonunlari (konstitutsiyada belgilangan normalar bo'yicha qabul qilingan qonunlar) milliy davlatimizda yuzaga keladigan barcha ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning asosiy hamda qat'iy (imperativ) me'yor va qoidalarni o'rnatadi.

Konstitutsiyamizning XI bobi- Fuqarolarning burchlari- deb nomlangan **62- moddasida:** fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlarlar- deb belgilangan. Bu degani O'zbekistonda yashovchi har bir shaxs, xoh u fuqaro bo'ladimi yoki fuqaroligi bo'lmaydimi, yoxud chet el fuqarosi bo'ladimi, o'z huquqlari va erkinliklaridan foydalanar ekan, u o'zga shaxs, jamoat va davlatning ekologik xavfsiz tabiiy muhitga ega bo'lish huquqini poymol qilmasligi kerak.

Konstitutsiyamizning 68-moddasida —Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir, deyilgan. Mustaqil Konstitutsiyamizning yana bir ekologik jihatdan afzal tomoni maxalliy hokimiyat organlari (viloyat, tuman va shahar hokimliklari) va Qoraqalpog'iston Respublikasiga o'z vakolat doirasida va hududida ekologik munosabatlarni tartibga solish imkoniyatini berishidadir. Ushbu vakolat **Konstitutsiyamizning 123-moddasida** belgilangandir. **Xulosa:** xulosa o'rnida shuni

ta'kidlash joizki, agar inson tabiatdan foydalanish jarayonida, uning qonun va qonuniyatlarini to'la hisobga olib, boyliklaridan oqilona foydalanishga harakat qilsa, tabiatga yetkazilayotgan zararni kamaytirish mumkin. Aslini olganda, yurtimizning har qarich yeri oltinga tengdir. Uning go'zal tabiati, musaffo havosi, ziloldek tiniq va shifobaxsh suvlari har qanday kishini o'ziga maftun etadi. Mana shunday betakror go'zallikni asrab-avaylash, kelajak avlodga bus-butunligicha yetkazish har birimizning unutilmas burchimizdir.

References:

1. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev, "Ekologiya" darsligi, Toshkent 2020.
2. Skenderovich I, Kalac B, Becirovic S (2015), Atrof-muhitning ifloslanishi va chiqindilarni boshqarish. Bolqon Sog'liqni saqlash fanlari jurnali.
3. Suvning ifloslanishi va inson salomatligi. Ekologik xavfni baholash va tuzatish, P.S.Sultonov "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari" «Musiqqa » nashriyoti, Toshkent -2007
4. <https://lex.uz/docs>

